

ТОКАЙ МАМЕДОВ – НЕПРЕВЗОДЁННЫЙ МАСТЕР ПОРТРЕТА И МОНУМЕНТАЛЬНОЙ СКУЛЬПТУРЫ*Мамедова Л.**Доцент. Кафедра Искусство
Нахчыванский Институт Учителей
Нахчыван, Азербайджан***TOKAY MAMEDOV - THE UNRIVALED MASTER OF PORTRAIT AND MONUMENTAL SCULPTURE***Mammadova L.**Docent. Department of Arts
Nakhchivan Institute of Teachers, Nakhchivan, Azerbaijan***Аннотация**

В начале XX века в Азербайджане сложилась большая национальная школа скульптуры со своими традициями, своей тематикой. Широкие и многогранные творческие поиски скульпторов не только способствовали рождению этих традиций, но и создали предпосылки для развития новых черт и качеств современной азербайджанской пластики. Это прежде всего острое чувство современности и стремление к монументальности. Одним из выдающихся ваятелей Азербайджана является Токай Мамедов. Среди азербайджанских скульпторов работы выдающегося художника Токая Мамедова привлекают внимание своей высокой техникой и богатством использованных материалов. В творчестве Токая Мамедова всегда шли рядом два жанра, требующих самого пристального внимания к человеку – портрет и монументальная скульптура. Скульптурный портрет – область, в которой наиболее полно раскрывается дарование и мастерство Токая Мамедова, выражаются его художественные принципы. Выдающийся ваятель глубоко проникнул в душевный мир своей модели, средствами пластики передавал главное, характерное в человеке.

Abstract

The article discusses the work of outstanding Azerbaijan sculptor Tokay Mamedov, as well as an analysis of the artist's sculptural works. At the beginning of the 20th century, a large national school of sculpture was formed in Azerbaijan with its own traditions and themes. The wide and multifaceted creative search of sculptors not only contributed to the birth of these traditions but also created the preconditions for the development of new characteristics and qualities of modern Azerbaijani plastic art. This is the most acute sense of modernity and aspiration to monumentality. Among the works of Azerbaijan sculptors, the work of the outstanding artist Tokay Mamedov attracts attention to its high technique and richness of materials used. In the work of Tokay Mammadov, two genres have always been side by side, requiring the closest attention to a person - a portrait and a monumental sculpture. Sculptural portrait is an area in which the gift of Tokay Mamedov is most fully revealed, its artistic principles are expressed. The outstanding sculptor deeply penetrated his model's soul, conveying a person's main characteristic through plastic materials.

Ключевые слова: Токай Мамедов, скульптор, композиция, скульптурный портрет, пластика, скульптурные формы, памятник, искусство XX века, монументальность.

Keywords: Tokay Mamedov, sculptor, composition, statue portrait, plastic art, sculptural forms, monument, 20th-century art, monumentality.

Токай Мамедов выдающийся азербайджанский скульптор-монументалист XX века, которому свойственно стремление к героически-возвышенным образам, ярким и самобытным характером. Величие и безмерная красота человека на протяжении веков и даже тысячелетий – тема, постоянно манящая к себе скульпторов. В XXI веке эта тема осталась негасимым маяком для скульпторов реалистического течения. Мысли и чувства о человеке, выраженные безмолвным языком скульптуры, понятны и близки всем, реалистический язык искусства не нуждается в переводе (1). Нужно отметить, что постановка фигуры в пространстве, передача её движения, позы, жеста, светотеневая моделировка, усиливающая рельефность формы, фактура лепки или обработка материала, архитектурные организации объёма, зрительный эффект его массы, весовых отношений, выбор пропорций, специфический в каждом случае характер

силуэта являются главными выразительными средствами скульптуры (5). Объёмная скульптурная форма строится в реальном пространстве по законам гармонии, ритма, равновесия, взаимодействия с окружающей архитектурной или природной средой и на основе анатомических (структурных) особенностей той или иной модели. Монументальная и монументально-декоративная скульптура рассчитана на конкретное архитектурно-пространственное или природное окружение. Она призвана конкретизировать архитектурный образ, дополнять выразительность архитектурных форм новыми оттенками, способна решать большие идейно-образные задачи, что с особой полнотой раскрывается в городских памятниках, монументальных, мемориальных сооружениях, которым обычно присуща величавость форм и долговечность материала, приподнятость образного строя, широта обобщения.

В портретах Лятифа Керимова и Мирза Кязим бека, созданные ещё в пору учёбы в институте, он умело воспел единства внутреннего содержания изобразительных искусств, особенности натуры. В портрете Лятифа Керимова присутствует это ощущение индивидуальности, многогранности натуры. Работа с натуры несомненно помогли Токаю Мамедову в передаче характерных особенностей модели. Скульптор вживался в образ, прочувствовав его, изучал живую натуру, видел и запечатлел самую суть характера изображаемого. Создавая фигуры, он прежде всего стремился увидеть её «изнутри». Детали существовали для него лишь как части единого целого. В своих портретах скульптора нет детализации, есть свежесть восприятия натуры. Большая наблюдательность, широкий кругозор, знание жизни своего народа, его национальных традиций позволило ему найти средства воплощения сложных человеческих характеров, глубокое образное видение. От одной работы к другой прослеживается пластическое мастерство скульптора. В его работах мы видим большую пластичность, цельность, при которой содержание не приходит в противоречие с манерой исполнения. Например, в фигуре нефтяника Асафа Зейналова скульптор обобщённо передал формы: он раскрыл образ человека в многообразии его деятельности в связи с окружающим миром. Он умело передал естественность позы, разнообразие фактур. Благодаря чётко найденному пластическому ритму, скульптор убедительно раскрыл внутренний духовный мир модели. Токай Мамедов добился художественной выразительности, разрешил сложный идейно-образный замысел, напряжённой лепки, сложной игрой светотени.

Он сам нажимал на «нужные клавиши» своего таланта, и под его чуткими пальцами бесформенный камень оживал, превращаясь в бессмертные произведения искусства.

Следует отметить произведение Токай Мамедова – памятник Узеиру Гаджибейли, основоположнику современного профессионального музыкального искусства Азербайджана и нового жанра камерной вокальной музыки – романса-газели, создателю первой национальной оперы «Лейли и Меджнун» (мугамная опера), установленный в 1960 году перед Азербайджанской Государственной Консерваторией, ныне Бакинская Музыкальная Академия имени Узеира Гаджибекова. В 1957 году Токай Мамедов начинает первые подготовительные эскизы для памятника. К работе над этим памятником скульптор подошёл в какой-то мере внутренне подготовленным. Он как бы продолжил ту работу, которую начала его мать Зивар ханум Мамедова. Большое количество портретов в числе погрудной бюст композитора, созданных ею, являются большим вкладом в создание иконографии великого азербайджанского композитора. В 1957 году Токай Мамедов создаёт портрет композитора. Индивидуальная выразительность портрета достигнута благодаря живым, точным деталям. Черты

лица проработаны энергично, главное в портретной характеристике – выражение внутренней душевной силы. Весь процесс дальнейшей работы над образом композитора – это поиски выражения сложного внутреннего мира человека-творца, автора лучших азербайджанских опер. Нельзя не отметить серьёзности замысла и тщательности, с которой были выполнены подготовительные работы. Это и многочисленные варианты портретных решений, и проект будущего монумента, который должен был быть установлен перед сложившимся ансамблем: зданием консерватории (2). Этот памятник занимает особое место среди монументальных памятников Азербайджана, где возрождается образ гения. Глядя на памятник, неизбежно чувствуешь звуки музыки Узеир бека и величие увертюры «Кёроглы». Это чувство пронизывает всю композицию. Памятник великому Узеиру беку огромен. Однако критерий этого гиганта не в размерах статуи, а в величии гения. Фигура Узеир бека, в сидячем положении, симметрия его черт лица и его многозначительный внешний вид, говорящий о его гении, очень красивы. Эта красота умело подчеркнута в скульптуре художником (3). Находясь перед памятником, зритель может в полной мере оценить мастерство скульптора. Оно в умелой компоновке объёмов, и в ритме, и в пропорциях статуи относительно постамента, и, наконец, в выразительности решения. Памятник Токай Мамедова новое слово в монументальной пластике. Памятник Узеиру Гаджибейли – это монумент, превосходящий привычное для жанра камерное звучание. По устремлённости он близок к остальным памятникам скульптора: в каждом из них сконцентрирован прожитый человеком душевный и жизненный опыт. Они словно подталкивают зрителя к философскому размышлению о его нравственной сущности, о его характере. Пластическая завершенность сидящей в кресле фигуры, замкнутая и почти статичная её компоновка вносят в памятник черты величавого спокойствия (2). Этому отвечает уравновешенность пластического ритма, который раскрывается постепенно, по мере обхода памятника. Характерно и выявление психологического состояния композитора, как бы вслушивающегося в звуки музыки. Как всегда для Токай Мамедова большую роль играет жест: левая рука поднесена к подбородку и подчёркивает состояние глубокой задумчивости, правая рука с зажатым карандашом опирается на ноты, лежащие на коленях (рис.1).

Особое место в творчестве Токай Мамедова занимает так называемый «героический портрет», моделями для которого скульптору служили сильные и возвышенные: Низами Гянджеви, Самед Вургун, Мехти Гусейнзаде, Мирза Фатали Ахундов, Сулейман Рагимов, Фархад, Бюль-Бюль, Ниязи, Мирза Алекпер Сабир, Фредерик Шопен и другие. Его очень привлекала тема героического начала человеческой личности (4).

Рис.1. Памятник Узеир Гаджибейли

Рис.2. Портрет Ваджи Самедовой

Ясностью, чистотой форм, тонкой пластичностью исполнения привлекает портреты скульптора. Токаю Мамедову присуще долгое кропотливое вынашивание замысла. «Вживание в образ» длится иногда очень долго. Характерным для скульпторов явились и поиски новых материалов. Он одним из первых азербайджанских скульпторов Токай Мамедов сделал своим излюбленным материалом дерево (2). В мощном творческом порыве скульптор создаёт небывалую композицию. Умение скульптора с мастерством выбрать композицию, найти выразительную силу жеста, раскрыть сложность психологического состояния, национальный характер азербайджанского народа особенно отчётливо сказались в портрете великого азербайджанского поэта Низами Гянджеви. Ясно понимая место поэта в мировой культуре и назначение его наследия для современности, скульптор передал своё восприятие образа, раскрывая высокий интеллект, сложность глубокого духовного мира поэта. Используя свойства дерева, скульптор добился строгой красоты скульптурных форм. Пластическая выразительность лица достигнута плавной моделировкой объёмом, игрой бликов и светотени. Поднятая к лицу рука, придают скульптуре завершенность и величие. Компактная композиция выявляет самые главные черты характера. Глубоко сдержанное, необычайно благородное лицо поэта поражает богатством и сложностью внутренней жизни. В правильных, мужественных его чертах, в глазах, устало прикрытых веками, в чуть нахмуренных бровях читается мудрость человека, прожившего большую жизнь. Пластика портрета, особенности его композиционного решения неразрывно связаны с смысловой насыщенностью образа и неотделимы от него. Казалось, Токай Мамедов выразил в скульптуре всю – мыслимую – красоту. Проникнув во внутренний мир изображаемого, скульптор передал в портрете великого Низами романтику, глубокую поэтичность и мужественную гордость в личности любимого народного поэта. Сын своего народа, великодушный портретист и психолог, Токай Мамедов грандиозным произведением «Низами» дал характеристику этой скульптуре, характеристику исторически верную.

В 1966 году скульптор создал портрет талантливой художницы Азербайджана, безвременно

ушедшей из жизни Ваджи Самедовой. Создавая портрет по памяти, Токай Мамедов передал во внешних, остроиндивидуальных чертах то душевное состояние, ту бесконечно милую улыбочивость и жизнерадостность, которые присущи Ваджи Самедовой. И это скульптору удалось, он достиг жизненности и пластической цельности образа. Послушный резцу мастера, кусок мрамора зажил неповторимой духовной жизнью, запечатлев характерный облик Ваджи Самедовой, неповторимый склад её мыслей, её чувств и стремлений. Отметим, что пластика экспрессивна (2). Эта экспрессивность помогает выразить активность образа. Перед нами лицо молодой, полной сил и энергии женщины, исполненной действенного начала. Обобщённое пластическое решение привело к внутренней монументальности и значительности портрета (рис.2). Известный польский скульптор Ксаверий Дуниковский говорил: «Форма меняется в связи с идеей. Если мы попробуем внимательно приглядеться к нашему времени, то увидим, какие необыкновенной мощности стимулы заложены в нём. Они заставляют художника искать новые формы. Эмоции нашего времени немислимо выразить ни старыми категориями, ни слепками с форм разных исторических эпох».

Токай Мамедов подлинно национальный скульптор. В своих произведениях он воссоздал образы лучших людей, героических людей Азербайджана. Его работы широко известны как в Азербайджане, так и за её пределами.

Список литературы

1. Быков Ю.А., Крауц Т.И. С веком наравне. Т.5. Книга о зарубежной скульптуре. Москва, Мол. гвардия, 1986, с.303
2. Новрузова Д. Токай Мамедов. Москва, Сов. художник, 1972, с.62
3. Əliyev N., Məmmədova L. Heykəltəraşlıq və rəngkarlıqda insan gözəlliyinin təcəssümü. Naxçıvan, Qeyrət, 2017, s.301
4. Əliyev N., Məmmədova L. Təsviri sənət nəzəriyyəsi. Naxçıvan, Qeyrət, 2017, s.245
5. Популярная Художественная Энциклопедия. Книга II, Сов. Энциклопедия, Москва, 1986, с.431